

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Liderazgo de enfermería en la estrategia de renovación de la atención primaria de la salud. departamento General Güemes. Salta.2020
Autor/a	Lic. Salva, Carlos Fermin
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	<p>El objetivo de este estudio es describir evidencias del comportamiento del liderazgo de Enfermería en la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria de la Salud en el Área Operativa XXII del Hospital Dr. Joaquín Castellanos, Departamento General Güemes, Salta, 2020. Es una investigación no experimental, descriptiva, observacional, focalizada en variables de corte transversal en mayo de 2020. Fundamentado en el instrumento cuantitativo de la OPS “Renovación de la APS”. A través del proceso de observación, una revisión documental del Análisis de Situación de Salud del área en cuestión y la aplicación de cuestionarios individuales, se pretende confirmar la hipótesis “El Liderazgo de Enfermería en abordaje de los elementos esenciales de la salud condiciona cambios en cierta medida en la estrategia para la renovación de la APS en el área Operativa”. Se obtiene que en las variables Barreras de acceso, Mecanismos activos de participación, Organización y gestiones óptimas, Primer contacto, Recursos humanos apropiados y Recursos adecuados y sostenibles se cumple la hipótesis de trabajo. Mientras que en las variables Acción integral e integrada, Atención apropiada, Políticas y programas proequidad y Acciones intersectoriales no se observa esa relación. Se evidencian deficiencias en el programa de estudio de pregrado de enfermería comunitaria y dificultades de integración entre agentes sanitarios/enfermería. Se sugiere hacer hincapié en el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada, aplicada a la atención primaria; rever las variables donde el liderazgo de</p>

	enfermería no es eficiente y mejorar el programa de estudio pregrado con adecuaciones específicas vigentes en APS.
Palabras clave	APS, enfermería de práctica avanzada, liderazgo, competencia en salud, equipo de salud, atención integrada de salud.